

УДК 656.029

DOI 10.5281/zenodo.19230989

**МЕРКУЛОВА Алла Валентиновна¹,
ПОКРОВИН Артур Ростиславович²**

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

² ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет», ул. Артёма, 58, Донецк, Россия, 283001

СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ

В данной статье проводится комплексный анализ эволюции понятия «логистика» и исследуются современные инновационные решения в области транспортной логистики, направленные на оптимизацию управления материальными и информационными потоками. Рассматриваются теоретические подходы к определению логистики в зарубежной и отечественной науке. Особое внимание уделяется структуре логистики как научной дисциплины, среди разделов которой подробно рассматривается транспортная логистика, её цели, задачи и роль. Основная цель работы заключается в проведении аналитического обзора инноваций, способных модернизировать процессы построения оптимальных маршрутов и контроля грузов при транспортировке, преимущественно автомобильным транспортом, который доминирует в грузоперевозках многих стран, включая Россию, США и Китай. Подробно описываются ключевые технологические тренды цифровой трансформации транспортной логистики: системы управления транспортом, облачные платформы, электронный документооборот, применение технологий Big Data для оптимизации маршрутов, а также использование IoT-устройств и телематики. Особый акцент в работе сделан на анализе потенциала беспилотных технологий. Рассматривается как применение беспилотных летательных аппаратов для доставки в труднодоступные районы, так и внедрение беспилотных грузовых автомобилей на автомобильные магистрали. В статье даётся краткий обзор технических компонентов автономных грузовиков, мировой опыт их применения, а также экономическая эффективность их использования, подтвержденная расчетами и прогнозами аналитических агентств.

Ключевые слова: логистика, транспортная логистика, логистические маршруты, грузоперевозки, инновации, инновационные решения, цифровая трансформация, TMS, IoT, ЭДО, БПЛА, БЛА, беспилотные грузовики, V2X, V2X-инфраструктура.

Введение. Изучение зарубежной литературы выявляет два основных подхода к определению логистики. Первый, характерный для американской школы, делает акцент на планирование как на фундаментальный инструмент управления, позволяющий добиваться экономии ресурсов. Второй подход, прослеживаемый в работах английских ученых, значительно шире: он включает в сферу логистики маркетинговые исследования, прогнозирование, координацию закупок и производства, контроль запасов и распределение готовой продукции, а также мониторинг качества обслуживания конечных потребителей [1, с. 15-16].

Современное понимание логистики основывается на определении, которое дал Совет логистического менеджмента (Council of Logistics Management – CLM, престижная профессиональная организация в США) в 1986 году и дополнил его в 1998 году. Согласно данному определению «логистика – это часть процесса в цепочках поставок, в ходе

которого планируется, реализуется и контролируется эффективный и производительный поток товаров, их запасы, сервис и связанная информация от точки их зарождения до точки поглощения (потребления) с целью удовлетворения требований потребителей» [2].

Гринцевич О.П. в своём материале «Создание логистической цепи управления потоками материальных ресурсов предприятия» даёт подробный анализ понятия, сформированного СLM. Согласно данному анализу, во-первых, «логистическая парадигма предполагает определенное видение процесса производства как процесса удовлетворения потребностей потребителя». Во-вторых, «производство можно рассматривать как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы, что нашло развитие в методологии процессного подхода». В-третьих, «производство следует рассматривать как процесс управления ресурсами, к которым относятся товарно-материальные ценности, финансовые потоки, человеческие ресурсы, а также временной ресурс». В-четвёртых, «производство как способ удовлетворения потребностей рассматривается с точки зрения единых интегративных целей в виде процессов планирования, внедрения и контроля их рационального и эффективного использования». И, наконец, в-пятых, «движение материальных и финансовых ресурсов сопровождается потоками информации, на основе которых и происходит управление материальными ресурсами» [3, с. 1]. Таким образом, в широком смысле логистика понимается как наука о рациональной организации товародвижения, объектами изучения которой выступают процессы управления материальными и сопутствующими им информационными потоками. Ее ключевая задача заключается в оптимизации продвижения продукции от производителя к конечному потребителю, что достигается за счёт минимизации издержек и ориентации всей системы на удовлетворение клиентского спроса.

На данный момент в логистике как научной дисциплине принято выделять следующие основные разделы: 1) информационная логистика; 2) закупочная (снабженческая) логистика; 3) логистика производственных процессов (производственная логистика); 4) сбытовая (распределительная) логистика; 5) логистика запасов; 6) логистика складирования (складская логистика); 7) транспортная логистика [4, с. 6]. Более подробная декомпозиция понятия «логистика» как на основные, так и на менее значимые разделы представлена на рисунке 1. В данной статье будем в основном рассматривать транспортную логистику, поэтому было бы целесообразно дать именно данному разделу более подробное описание.

В структуре логистики транспорт играет роль базового элемента системы, поскольку именно на него приходится основная часть операций по физическому перемещению грузов. Его ключевая роль в структуре товародвижения обусловила выделение самостоятельного направления – транспортной логистики. Данная дисциплина, являясь сравнительно новым сегментом логистической науки, фокусируется на решении задач оптимизации маршрутов перевозок и минимизации финансовых затрат при обеспечении своевременной доставки материальных ценностей до конечных точек назначения.

Лавриков И.Н. и Пеньшин Н.В. в своём труде «Транспортная логистика» приводят три основные области, которые охватывает транспортная логистика. Во-первых, «контроль над операциями с товаром, возникающими на маршруте следования груза, с применением различных средств коммуникации и новейших информационных технологий». Во-вторых, «процесс организации и планирования доставки груза с минимальными финансовыми расходами». В-третьих, «предоставление необходимой информации для товаровладельца» [5, с. 21].

Следовательно, основная цель транспортной логистики сводится к построению эффективных транспортных цепей, которые в дальнейшем послужат основой для

осуществления грузоперевозок.

Рис. 1. Разделы дисциплины «логистика»

Данную цель, по мнению Кокуриной Ю.К., можно достичь посредством выполнения пяти основных задач, которые наиболее полно описывают суть данного направления логистики. Во-первых, «анализ конечных пунктов», в рамках которого осуществляется предварительное построение маршрута с учетом расстояния между заданными точками. На данном этапе также принимаются во внимание характеристики выбранного участка пути, что впоследствии служит основанием для подбора оптимального типа транспортного средства. Во-вторых, «анализ свойств груза», предполагающий определение оптимального вида транспорта и разработку рационального маршрута перевозки с учетом характеристик перемещаемого груза. В-третьих, «выбор подходящего транспорта». Здесь автор отмечает, что «сущность транспортной логистики заключается в обеспечении своевременной доставки груза», из чего следует, что решение данной задачи невозможно без грамотного подбора транспортного средства. В-четвёртых, «построение оптимального маршрута». Данный этап предполагает комплексную проработку логистического маршрута. Помимо непосредственной прокладки пути, здесь рассчитывается необходимая скорость доставки, и учитываются особые требования к транспортировке груза, обусловленные климатическими и географическими условиями на

протяжении всего маршрута следования. В-пятых, «контроль груза при транспортировке», который представляет собой совокупность мер, направленных на обеспечение сохранности перемещаемых материальных ценностей и соблюдение установленных временных сроков доставки [6, с. 32-34].

Логистическая наука развивалась непрерывно наряду с другими научными дисциплинами. Особой вехой в её эволюции стала промышленная революция, которая на рубеже 18-19 веков запустила процесс непрерывного наращивания объёмов производств в различных промышленных отраслях государств. Это вызвало необходимость улучшения логистических систем для обеспечения поставок сырья и доставки готовой продукции, что уже в 1825 году стало одним из главных стимулов создания первой пассажирско-грузовой железной дороги в Англии, связавшей несколько городов. Железные дороги позволили значительно увеличить скорость и масштаб перевозок, обеспечивая более эффективную доставку товаров и создавая новые возможности для мировой торговли. Данное событие серьёзно изменило логистику как науку, поскольку теперь нужно было крайне серьёзно подходить к выбору маршрутов прокладки железнодорожных путей, строительству складских хабов для производств на пути следования железнодорожного транспорта, выбору оптимального местоположения для постройки фабрик и заводов, а также прочих важных задач. Следующим этапом формирования транспортной логистики как отдельной дисциплины стало массовое появление автомобильного транспорта в первой половине 20 века, что позволило снизить объёмы использования железнодорожных путей для менее крупных производств. Автомобильный транспорт повёл за собой масштабное строительство шоссе и магистралей, связывающих производства с наиболее отдалёнными точками доставки. Как можно заметить из этих наиболее значительных этапов развития, транспортная логистика неразрывно связана с научным прогрессом и это, конечно, не может быть исключением и для нашего времени – времени «цифровой трансформации». В связи с этим, предлагается рассмотреть современные инновационные решения для усовершенствования двух неотъемлемых задач, которые выполняет транспортная логистика – задачи построения оптимального маршрута и контроля груза при транспортировке.

Материалы и методы. Целью данного исследования является проведение аналитического обзора современных инновационных решений, затрагивающих сферу транспортной логистики. При проведении исследования использовался широкий набор различных источников, а именно: 1) для описания основных понятий в области логистики приоритет отдавался более достоверным и научным источникам – учебникам и статьям различных авторов [1-6]; 2) для описания современных методов модернизации задач транспортной логистики приоритет отдавался специализированным электронным ресурсам [14-19; 26-32] из-за недостаточного количества, на данный момент времени, всеобъемлющей, систематизированной и главное актуальной информации в более научных источниках; 3) для описания различных явлений и фактов, которые необходимы для более детального погружения в исследование, использовались электронные энциклопедии и справочники [7-10]; 4) для графического построения различных статистических данных использовались открытые официальные источники [11] и комбинированные данные из источников компетентных аналитических агентств [12-13]; 5) для создания иллюстраций к исследованию использовались изображения из открытых электронных ресурсов [20-25]; 6) графические изображения, созданные авторами, используют данные, которые были изучены в ходе исследования.

Результаты. Сегодня существует четыре основных вида транспорта для доставки груза из одной точки в другую: железнодорожный транспорт, автотранспорт, водный транспорт и авиатранспорт. В разных географических регионах преобладают разные виды транспорта. Например, по данным ООН в Нидерландах на 2020 год водный транспорт в

грузоперевозках страны преобладал над остальными, составляя до 40% [7]. Это объясняется наличием двух крупных европейских рек (Рейн и Маас), а также крайне развитой сетью водных каналов в стране. В Индонезии распространён комбинированный тип маршрутов (железнодорожный или автотранспорт на определённом этапе выполнения перевозки дополняется водным транспортом). Это вызвано тем, что государство является географически островным, включая в себя 17804 островов, из которых порядка 6000 являются обитаемыми [8]. А, например, в Российской Федерации или в Соединенных Штатах Америки во внутренних грузоперевозках преобладает автотранспорт, составляя 67-68% и 70-75% соответственно [9-10]. Кроме того, можно ознакомиться с частично открытыми статистическими данными по грузоперевозкам одной из самых быстроразвивающихся стран последних десятилетий – Китайской Народной Республики. Так, в 2021 году «Национальное бюро статистики КНР» опубликовало данные по внутренним грузоперевозкам страны за прошлые десятилетия [11]. Также на открытых аналитических ресурсах есть информация о современных данных по объёмам грузоперевозок в КНР [12-13]. Эти данные были обработаны, сведены в гистограмму и представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Объём внутренних грузоперевозок в КНР по видам транспорта, млн т [11-13]

Из приведенного графика видно, что грузоперевозки автотранспортом преобладают и в Китае, составляя 74,9%, тогда как железнодорожный транспорт составляет 10,5%,

водный – 13,75%, а гражданская авиация – 0,01% от общего числа грузоперевозок. В целом, заметна тенденция – на сегодняшний день автотранспортные перевозки преобладают во множестве государств, в том числе и в России. Это значит, что, в первую очередь, необходимо внедрять модернизационные решения именно в данную отрасль транспортной логистики, минимизируя время доставки посредством построения наиболее оптимальных маршрутов и улучшая контроль над целостностью груза. Таким образом, определим наиболее значительные инновационные решения, которые могут модернизировать грузоперевозки средствами автотранспорта.

Бурное развитие транспортной логистики и повышение её прибыльности стали возможны, благодаря внедрению современных технологий. Технологический прогресс и инновации играют ключевую роль в совершенствовании логистических процессов. Использование передовых информационных систем и технологических решений помогает сократить время доставки, улучшить отслеживание грузов и ускорить обмен информацией между всеми участниками логистической цепи [14].

Сегодня в транспортной логистике широко используются различные системы: системы управления транспортом – TMS; различные многофункциональные облачные платформы; системы электронного документооборота – ЭДО. Получили распространение системы, которые позволяют оформлять электронные перевозочные документы – товарно-транспортные накладные, сопроводительные ведомости, заказ-наряды. Специализированные TMS-решения дают возможность в режиме реального времени отслеживать транспортировку товаров, составлять оптимальные маршруты и эффективно использовать транспортные средства. Также активно используются различные датчики и сенсоры, которые обеспечивают взаимодействие между устройствами в логистической системе. Это позволяет автоматически рассчитывать наилучшие маршруты, выбирать подходящие виды транспорта с учётом размеров и объёма груза, а также требований к месту доставки. Такой подход помогает быстро обнаруживать отклонения от маршрута, оперативно вносить коррективы, устранять простои и решать другие задачи. Основные инновационные решения с позиции своего первого появления представлены на рисунке 3.

TMS работает как облачная платформа – программное обеспечение, которое даёт возможность управлять логистическими операциями через интернет, без необходимости устанавливать локальный сервер или создавать сложную ИТ-инфраструктуру. Современные платформы для транспортной логистики предлагают широкий спектр возможностей. Они позволяют автоматизировать множество процессов, например, вести учёт и мониторинг запасов в онлайн-режиме. С их помощью можно в реальном времени отслеживать местоположение грузов, что делает логистические процессы более прозрачными как для компаний, так и для их клиентов. Платформы помогают выстраивать оптимальные маршруты доставки, учитывая множество факторов: ситуацию на дорогах, погодные условия, временные рамки и другие показатели. Кроме того, такие системы можно интегрировать с другими корпоративными приложениями – CRM, ERP, финансовыми модулями, – что создаёт единую информационную среду для управления заказами, финансами и взаимоотношениями с клиентами. Облачные решения обеспечивают синхронизацию данных между всеми участниками логистической цепочки: складом, перевозчиком и заказчиком.

Выбирая облачную платформу для транспортной логистики, стоит обратить внимание на несколько ключевых аспектов. Прежде всего, необходимо оценить, насколько функционально насыщена система и подходит ли она для реализации стратегических целей бизнеса. Важно убедиться, что платформа способна взаимодействовать с уже используемыми бизнес-системами, такими как ERP, CRM и TMS. Не менее значимы масштабируемость и гибкость сервиса: он должен быть способен адаптироваться к изменениям в бизнес-процессах и расти вместе с компанией. Наконец,

нельзя забывать о безопасности: предпочтение следует отдавать платформам, которые обеспечивают надёжную защиту конфиденциальной информации и проверяют подлинность участников сделок [15].

Рис. 3. Историографическая схема развития основных инновационных решений в транспортной логистике [разработано авторами]

Важную роль в современной логистике играют системы работы с электронными перевозочными документами. Электронный документооборот (ЭДО) призван упростить и автоматизировать обмен транспортной документацией между участниками перевозки. Его задача – заменить бумажные документы электронными, сократить время на обработку и передачу данных, уменьшить количество ошибок. В России система ЭДО в сфере грузоперевозок начала действовать с 1 сентября 2022 года. Обмен электронными перевозочными документами (ЭПД) происходит через государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). При этом участники процесса не работают с системой напрямую, а обмениваются данными через аккредитованных операторов ИС ЭПД, которые включены в реестр Минтранса. ЭДО позволяет быстрее оформлять таможенные и транспортные документы, снижает вероятность ошибок и упрощает взаимодействие с контролирующими органами.

Технологии Big Data открывают новые горизонты для транспортной логистики. Они представляют собой набор инструментов и методов для сбора, анализа и обработки огромных объёмов данных из различных источников. Цель использования Big Data – выявить ценные закономерности и инсайты, которые помогут повысить эффективность операций, сократить расходы, улучшить обслуживание клиентов и принимать более обоснованные управленческие решения. Одной из ключевых функций Big Data в логистике является оптимизация маршрутов. Анализируя информацию о дорожной обстановке, трафике и предпочтениях клиентов, компании могут разрабатывать более эффективные схемы движения, сокращая время доставки и расход топлива.

Для работы с большими данными используются различные инструменты: алгоритмы машинного обучения, которые помогают выявлять скрытые закономерности в поведении потребителей; аналитические сервисы, позволяющие оптимизировать маршруты, оценивать работу водителей и рационализировать размер автопарка; дашборды с ключевыми показателями эффективности, где визуализируются такие метрики, как своевременность доставки, процент выполненных заказов и другие; технологии машинного зрения, которые развиваются от распознавания номерных знаков до определения уровня усталости водителя и идентификации личности. Системы на базе Big Data позволяют делать более точные прогнозы, опираясь на исторические данные о перевозках, графиках погрузочно-разгрузочных работ и колебаниях спроса. Примеры таких систем – ЯРД 2.0, ORION от UPS, платформа Uber Freight [16].

Одной из самых актуальных задач в транспортной логистике остаётся контроль качества перевозимой продукции. Это особенно важно для скоропортящихся товаров, лекарств, электроники и опасных химических веществ. Сейчас индустрия грузоперевозок переживает технологическую трансформацию, в центре которой – IoT-устройства и телематика. Эти решения позволяют подключать физические объекты к интернету и обмениваться данными в режиме реального времени. Это даёт транспортным компаниям не просто инструменты для контроля, а полную цифровую картину всего логистического процесса. Раньше такие решения были скорее экспериментальными, а сейчас становятся стандартом.

Идея взаимодействия груза с внешней средой и платформой мониторинга была сформулирована ещё в 1999 году, но только сейчас, благодаря развитию цифровой инфраструктуры, она получила практическое воплощение. Благодаря внедрению IoT-технологий в сферу грузоперевозок появилась возможность всесторонне контролировать перемещение и состояние грузов. На грузовые единицы устанавливаются специальные устройства, которые оснащены GPS-приёмниками, разнообразными датчиками и другим оборудованием для сбора информации. Эти устройства поддерживают связь с центральным сервером компании и непрерывно передают данные о состоянии груза.

С помощью IoT-устройств можно удалённо отслеживать всю логистическую цепочку: следить за местоположением груза, контролировать температурный режим, уровень вибраций, давление и влажность груза. Вся информация в режиме реального времени поступает на платформу мониторинга, где её обрабатывает либо автоматизированная система, либо диспетчер. Благодаря постоянному обмену данными, практически исключается риск потери груза во время транспортировки или хранения. Кроме того, IoT-устройства можно интегрировать не только друг с другом, но и с корпоративными системами управления – TMS, WMS, ERP. Это позволяет автоматизировать планирование маршрутов с учётом загруженности дорог, временных окон доставки и приоритетов. В результате создаётся единое цифровое пространство, где все этапы цепочки поставок становятся прозрачными и управляемыми. Логистические компании получают актуальную информацию о местонахождении и состоянии грузов, благодаря чему могут точно прогнозировать время их доставки [17-18].

Основа любой современной системы транспортного мониторинга – телематика. Она включает в себя не только GPS-модули для определения местоположения, но и устройства для мониторинга работы двигателя, акселерометры и другие сенсоры, которые монтируются на транспортное средство. В ближайшие годы телематика станет ещё более «умной»: она не только будет фиксировать маршрут и скорость движения, но и анализировать стиль вождения, частоту резких манёвров, расход топлива и техническое состояние автомобиля. Благодаря интеграции с технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения, телематические платформы смогут предсказывать возможные поломки и выявлять неэффективные действия водителей. В будущем планируется внедрение систем автоматической диагностики неисправностей с мгновенной передачей данных сервисным специалистам. Также ведутся работы над электронными пломбами, которые будут отслеживать сохранность груза, соблюдение условий перевозки и мгновенно сигнализировать о нарушении целостности.

Предиктивная аналитика даёт возможность прогнозировать спрос, выявлять потенциально проблемные маршруты и оптимизировать использование транспорта. Раньше техническое обслуживание проводилось по строгому регламенту – например, каждые 10000 километров или раз в год. Такой подход нередко приводил либо к лишним простоям, либо к неожиданным поломкам. Сегодня IoT-технологии позволяют перейти к предиктивному обслуживанию. Специальные датчики отслеживают состояние критических компонентов (например, тормозных колодок и шин), уровень вибраций двигателя, температуру рабочих жидкостей, нагрузку на подвеску и циклы зарядки аккумуляторов в электромобилях. На основе собранных данных алгоритмы предсказывают, когда компонент выйдет из строя, и предлагают оптимальное время для проведения обслуживания, не нарушая логистический график. Это помогает экономить ресурсы и снижать риск аварий.

Ещё одна инновационная технология в транспортной логистике – доставка грузов с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сейчас дроны используют для доставки малогабаритных грузов в труднодоступные районы – например, в горные местности, на острова или в зоны стихийных бедствий. БПЛА могут преодолевать природные и инфраструктурные препятствия, в то время как традиционный транспорт зависит от состояния дорог и железнодорожных путей и сталкивается с такими проблемами, как пробки и ограничения скорости. Однако у использования БПЛА есть и ограничения: относительно высокая стоимость перевозок, небольшая грузоподъёмность, а также обоснованные опасения государственных органов различных стран, связанные с рисками неконтролируемого использования дронов (перевозка запрещённых веществ или оружия, использование в шпионских или террористических целях, сложность в реализации быстрой принудительной посадки дрона и отсутствие унифицированной системы регистрации аппаратов). Поэтому на сегодняшний день применение беспилотных летательных аппаратов в транспортной логистике носит ограниченный характер [18].

Необходимо отметить, что современные БПЛА могут быть различных типов: лёгкие и тяжёлые квадрокоптеры, БПЛА самолётного типа ближнего и дальнего радиуса действия, БПЛА вертолётного типа, конвертопланы, совмещающие преимущества беспилотников как вертолётного, так и самолётного типов. Наибольшую долю на рынке имеют квадрокоптеры и БПЛА самолётного типа. Однако у них есть ряд характерных недостатков. Квадрокоптеры не могут применяться на дальние логистические маршруты из-за небольшого радиуса действия, кроме того, грузоподъёмность даже тяжёлых моделей обычно не превышает 100-200 килограмм. БПЛА самолётного типа лишены этих недостатков, их дальность может составлять от 300 до 1500 км, а грузоподъёмность до 1,5 тонн. Однако эти преимущества нивелирует один существенный недостаток –

потребность во взлётно-посадочной полосе, что существенно сужает разнообразность маршрутов доставки грузов. На рисунке 4 представлены примеры нескольких типов беспилотных летательных аппаратов от разных компаний-производителей.

Рис. 4. Примеры коммерческих транспортировочных БПЛА [19-24]*

*Примечание к рис. 4. Представлены следующие беспилотные летательные аппараты: 1) тяжёлый БПЛА самолётного типа дальнего радиуса действия CH-YH1000 (корпорация «CASC», КНР); 2) лёгкий БПЛА самолётного типа ближнего радиуса действия Pelican Cargo (стартап «Рыка», США); 3) лёгкий квадрокоптер ближнего радиуса действия FlyCart 30 (компания «DJI», КНР); 4) тяжёлый БПЛА самолётного типа дальнего радиуса действия TP1000 (компания «Yitong UAV System», КНР); 5) тяжёлый квадрокоптер дальнего радиуса действия VoloDrone (компания «Volocopter», ФРГ); 6) тяжёлый БПЛА типа конвертоплан дальнего радиуса действия (в стандартной спецификации) C-76 (опытно-конструкторское бюро «Сухого», РФ).

Таким образом, беспилотные летательные аппараты, применяемые в транспортной логистике, являются достаточно перспективной инновационной отраслью, но узконаправленной из-за ряда недостатков и самой сути концепции доставки груза по воздуху, что было ранее отражено на рисунке 2 – авиация имеет самую малую долю в общем объёме грузоперевозок. Однако есть ещё одна заслуживающая внимания отрасль беспилотных аппаратов – автомобили. Данной отрасли следует уделить больше внимания, поскольку грузоперевозки посредством автотранспорта занимают самую большую долю, как минимум, во внутренних логистических маршрутах многих стран.

Внедрение автоматизации в сегменте магистральных грузоперевозок на базе беспилотных транспортных средств рассматривается как закономерный этап цифровой трансформации логистической отрасли. С теоретической точки зрения данное направление позволяет прогнозировать сокращение эксплуатационных затрат, организацию круглосуточного режима доставки (без необходимости смены водителей) и снижение аварийности на дорогах. Однако, как отмечает Антон Хохлов, менеджер по развитию бизнеса «ATC Global Logistics», экономический эффект от использования таких технологий может быть достигнут только при появлении готового к масштабированию коммерческого решения. Пока же, подчеркивает эксперт, все существующие разработки находятся на фазе тестирования и доработки ошибок – «на рынке нет готовых решений «из коробки», которые можно было бы приобрести и сразу же начать активно применять в работе».

Антон Хохлов также обращает внимание на успешный кейс китайской платформы Meituan, которая к концу 2024 года обработала 450 тысяч заказов на 53 направлениях. Однако он предупреждает: создание инфраструктуры для беспилотников кардинально

отличается от обычного дорожного строительства. Здесь требуется не просто качественная дорога, а целая цифровая экосистема: V2X-системы для связи транспорта с внешней средой, «умные» светофоры, навигационные маяки, специальная разметка, видимая в любую погоду, и постоянно обновляемые карты. Всё это должно работать в связке с облачными платформами и искусственным интеллектом. Понятно, что на создание и поддержание такой инфраструктуры нужны масштабные инвестиции. В подтверждение эксперт ссылается на Китай – мирового лидера в области автономного транспорта. Там уже работают проекты беспилотной доставки (и автомобильной, и авиационной). Но даже при масштабной господдержке китайский автономный транспорт пока ездит только по специально отведённым маршрутам с полностью контролируемой средой. До массового выхода на обычные дороги, резюмирует эксперт, ещё очень далеко [25].

В ряде других зарубежных стран также наблюдается поступательное развитие коммерческих беспилотных перевозок. Так, американские компании TuSimple и UPS провели испытания автономных рейсов на участке между Финиксом и Тусоном протяженностью 115 миль (185 километров). Результаты тестирования показали, что применение беспилотного грузового транспорта позволяет сократить расходы на доставку грузов с полуприцепом на 30%. В свою очередь, коммерческий директор компании «ЭвоКарго» Василий Жуков отмечает, что экономическая эффективность беспилотных решений наиболее полно раскрывается при использовании сервисной модели, когда транспорт предоставляется как услуга, – «используемая нами модель исключает постановку транспортных средств на баланс предприятия и уже включает в себя расходы на содержание и эксплуатацию автопарка».

Применение автономных грузовых автомобилей обеспечивает сокращение логистических издержек до 30% за счет исключения затрат на оплату труда водителей и оптимизации топливных расходов. Данные аналитических агентств PwC и IDTechEx подтверждают этот вывод: прогнозируется, что масштабное внедрение беспилотных технологий способно снизить себестоимость логистических операций на 28-35%. При этом структура затрат существенно различается по странам: если в США доля оплаты труда водителя в стоимости мили пути достигает 40%, то в России данный показатель составляет порядка 12-15% [25-28]. Автономные грузовые автомобили кардинально трансформируют структуру операционных расходов перевозчиков. Для наглядного сравнения экономических параметров рейса протяженностью ~700 км, выполняемого классическим тягачом с водителем и беспилотным аналогом, обратимся к таблице 1. Выгода складывается из трех составляющих: отсутствия расходов на водителя, оптимизации скоростного режима движения и сокращения времени простоев.

Таблица 1. Экономия посредством использования беспилотных грузовиков [29]

Метрика	Стандартная фура	Беспилотная фура	Экономия
<i>Топливо/энергия</i>	22 000 руб.	14 000 руб.	36%
<i>Фонд оплаты труда</i>	18 500 руб.	–	100%
<i>Выбросы CO₂</i>	816 кг	0-270 кг	67-100%
<i>Время в пути</i>	48 часов	26 часов	45%

Совокупные операционные расходы (ОРЕХ) при использовании автономного транспорта сокращаются до 25%, что достигается за счет практически двукратного уменьшения топливных затрат и полного исключения расходов на заработную плату водителя. Временные параметры доставки улучшаются примерно на 45%, позволяя одному транспортному средству выполнять большее количество рейсов за год. Данные

оценки подтверждаются международными исследованиями. Согласно прогнозам Международного транспортного форума (ITF), внедрение беспилотных грузовых автомобилей не только снижает операционные издержки, но также способствует уменьшению объема вредных выбросов и повышению уровня безопасности дорожного движения. Кроме того, автоматизация транспорта позволит сократить потребность в водителем составе на 50-70% в США и странах Евросоюза, что существенно смягчит кадровый дефицит, наблюдаемый в отрасли [30].

Не менее интересными являются вопросы того, как устроены беспилотные грузовики с технической точки зрения, а также какие модели фур уже представлены широкой публике. Начнём с первого вопроса, основные технические компоненты беспилотного грузовика концептуально представлены на рисунке 5. Проясним значение данных компонентов. Для обеспечения пространственной ориентации и распознавания объектов задействуется комплекс сенсорных устройств, включающий лидары (лазерные дальномеры), радары, ультразвуковые датчики и камеры с высоким разрешением. Подобная мультисенсорная архитектура позволяет транспортному средству воспринимать дорожную обстановку, прогнозировать траектории движения иных участников, идентифицировать препятствия и дорожную разметку. Центром обработки данных автономной системы выступает программное обеспечение, базирующееся на технологиях нейросетей и алгоритмах глубокого обучения. Обучение указанных систем происходит на основе анализа миллионов километров пробега, что даёт им возможность распознавать дорожные ситуации, предвидеть потенциальные угрозы и принимать решения, сопоставимые по качеству с действиями человека. Кроме того, грузовые автомобили оснащаются коммуникационными модулями V2X, обеспечивающими обмен данными с другими транспортными средствами, элементами дорожной инфраструктуры (светофорами, знаками) и диспетчерскими пунктами. Это способствует повышению согласованности движения, безопасности автоколонн и оперативности реагирования на нештатные ситуации. Наконец, конструкция беспилотных грузовиков предусматривает многоуровневое резервирование критически важных систем: дублирование тормозных механизмов, наличие резервных вычислительных модулей и альтернативных каналов связи, что позволяет даже при отказе одного узла продолжать логистический маршрут [31].

Рис. 5. Основные технические компоненты беспилотного грузовика [32]

Рынок беспилотных грузовиков сегодня делят между собой крупные корпорации, технологические стартапы и их альянсы. Основные позиции в данной отрасли занимают пять компаний: «Waymo Via», «TuSimple», «Aurora Innovation», «Plus.ai» и «Einride».

«Waymo Via» – один из «ветеранов» отрасли. Её грузовики уже выполняют грузоперевозки по дорогам общего пользования, показывая отличную автономность на дальних маршрутах. Компания возит грузы для крупных логистических операторов в Калифорнии и Техасе. Китайско-американская «TuSimple», партнёрами которой являются «UPS» и «Navistar», делает ставку на магистральные перевозки между хабами на юге США. Компания запустила регулярные рейсы без водителей между Финиксом и Далласом, длина маршрутов которых составляет примерно 1500 километров. «Aurigo Innovation» сотрудничает с «Volvo», «PACCAR» и «Toyota», разрабатывая под разный коммерческий транспорт унифицированные модернизационные пакеты для доводки грузовика к беспилотному состоянию. «Plus.ai» работает и в Китае, и в США, предлагая как полностью беспилотные решения, так и умные системы помощи водителю. А «Einride» удивила всех концептом фуры без кабины – их электрические тягачи уже возят грузы по территории промзон и логистических центров в Европе [31].

Обсуждение результатов. Таким образом, беспилотные грузовики можно считать наиболее революционной инновацией в транспортной логистике последних лет наряду с появлением железнодорожного и автомобильного транспорта в прошлых веках. Это обосновывается тем, что эффект от внедрения беспилотных грузовиков для логистических компаний крайне значителен – они снижают расходы на доставку, сокращают время выполнения маршрута, уменьшают количество ошибок (порой трагических), связанных с человеческим фактором. Кроме того, беспилотные грузовики позволяют: 1) провести более глубокую интеграцию с системами управления транспортом TMS, которые, в свою очередь, связаны с корпоративными системами организаций; 2) повысить контроль над грузоперевозками за счёт более полной оснащённости транспортного средства IoT-устройствами; 3) установить большее число систем телематики для сбора различных данных; 4) настроить возможность работы предиктивной аналитики для прозрачного отслеживания состояния автомобиля.

Безусловно, ввод в массовую эксплуатацию подобных решений потребует, как минимум, нескольких десятилетий, а также массовые инвестиции в разработку V2X-инфраструктуры. Однако внушает оптимизм то, что в России уже существует полигон для испытаний подобных решений – наукоград Иннополис, который входит в состав агломерации города Казань. Именно там уже работает беспилотное такси, тестируется V2X-инфраструктура и развиваются прочие наукоёмкие отрасли, что отражает заинтересованность государства в реализации подобных инноваций.

Завершить обзор беспилотных аппаратов следует графиком, который отразит мировой объём рынка данной отрасли (рис. 6). Исходя из него, видно, что спрос на беспилотные системы стабильно повышается. По прогнозу агентства «Nasdaq» мировой рынок коммерческих беспилотников различных типов к 2035 году должен вырасти до 210 миллиардов долларов [32].

Отметим, что данное исследование носило ограниченный характер, поскольку её целью было общее аналитическое рассмотрение наиболее эффективных инновационных решений в транспортной логистике, которые были бы направлены на решение нескольких задач – построение оптимального логистического маршрута и контроля груза при транспортировке. Следующими этапами исследования могут стать три наиболее интересные темы: 1) вопросы интеграции беспилотных грузовых аппаратов с корпоративными системами логистических компаний; 2) более детальное рассмотрение экономических выгод от внедрения модернизационных решений, рассмотренных в статье; 3) более детальное описание практики применения беспилотных грузовых аппаратов в выполнении логистических маршрутов.

Рис. 6. Объём мирового рынка коммерческих беспилотных аппаратов [32]

Заключение. Проведённое исследование позволяет утверждать, что транспортная логистика, исторически развивавшаяся под влиянием промышленных революций и научно-технического прогресса, сегодня вступила в этап постепенной, но глубокой и всеобъемлющей цифровой трансформации. Автотранспорт, сохраняющий доминирующие позиции в структуре внутренних грузоперевозок ведущих экономик мира, становится основным полем внедрения прорывных технологий. Рассмотренные в статье инновационные решения демонстрируют переход от точечной автоматизации отдельных операций к созданию полностью интегрированных цифровых экосистем. Облачные TMS-платформы, технологии Big Data и предиктивная аналитика уже сегодня позволяют выстраивать маршруты с беспрецедентной точностью, учитывая множество переменных факторов в режиме реального времени. Параллельно с этим развитие IoT-устройств и телематики кардинально меняет подход к контролю грузоперевозок, обеспечивая полную прозрачность логистического процесса и сохранность груза на всех этапах транспортировки.

Особого внимания заслуживает феномен беспилотных грузовых перевозок, который, несмотря на сохраняющиеся инфраструктурные и регуляторные ограничения, демонстрирует впечатляющий экономический потенциал. Приведенные в работе данные подтверждают, что автономные технологии способны сократить операционные расходы до 30%, одновременно повышая безопасность и скорость доставки. Успешные кейсы компаний TuSimple, Waymo и Einride, а также активное тестирование подобных решений в России (на примере Иннополиса) свидетельствуют о необратимости данного тренда. Вместе с тем, существует ряд существенных барьеров, замедляющих массовое внедрение рассмотренных инноваций. К ним относятся необходимость создания специализированной V2X-инфраструктуры, вопросы кибербезопасности и в целом большие объёмы начальных инвестиций. Однако прогнозируемый рост мирового рынка беспилотных систем до 210 миллиардов долларов к 2035 году указывает на то, что технологические, экономические и социальные выгоды в долгосрочной перспективе перевесят текущие сложности, открывая новую главу в развитии грузоперевозок.

Таким образом, будущее транспортной логистики в значительной мере определяется уровнем интеграции информационных технологий в связанные с ней процессы. Лишь активное применение передовых технологических решений способно гарантировать стабильный прогресс и расширение возможностей транспортной логистики как в Российской Федерации, так и в остальном мире.

Дополнительная информация: исследование проводилось в рамках государственного задания по научной теме ФГБОУ ВО «ДонГУ» FRRE-2026-0026 «Экосистема взаимодействия субъектов в регионе на основе разработки рекомендательных систем с использованием алгоритмов нечеткой кластеризации данных цифровых проектов» (бюджетный цикл 2026–2028 гг.).

Список литературы

1. Шумаев, В.А. Основы логистики: учеб. пособие / В.А. Шумаев. – М.: Юридический институт МИИТ, 2016. – 314 с.
2. Дудник, Т.А. Введение в специальность «Логистика и управление цепями поставок»: учебно-методическое пособие для вузов / Т.А. Дудник. – Орел: ОрелГТУ, 2009. – 82 с.
3. Гринцевич, О.П. Создание логистической цепи управления потоками материальных ресурсов предприятия / О.П. Гринцевич // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: материалы IV международной научно-практической конференции (Пинск, 20-22 мая 2010): в 2-х ч. – Пинск: ПолесГУ – 2010 – Ч. 1 – С. 64-66.
4. Пустынникова, Е.В. Логистика: учебное пособие – Ульяновск: УлГУ, 2011. – 103 с.
5. Лавриков, И.Н., Пеньшин, Н.В. Транспортная логистика: учебное пособие / И.Н. Лавриков, Н.В. Пеньшин. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. – 92 с.
6. Кокурина, Ю.К. Задачи транспортной логистики: учеб. пособие / Ю.К. Кокурина; Владим. гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2020. – 108 с.
7. Речной транспорт обладает большим экономическим и экологическим потенциалом, считают эксперты ООН [Электронный ресурс]. – URL: <https://news.un.org/ru/story/2020/04/1375412?ysclid=mmdpu9teyd871192814> (дата обращения: 02.02.2026).
8. Суверенные государства – Индонезия [Электронный ресурс]. – URL: <https://bigenc.ru/c/indoneziia-92953b> (дата обращения: 02.02.2026).
9. Международные перевозки: вчера, сегодня, завтра [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kp.ru/guide/mezhdunarodnye-gruzoperevozki.html> (дата обращения: 02.02.2026).
10. Грузоперевозки в США: 25 интересных фактов и показателей на 2025 год [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.logos3pl.com/ru/newsletter/trucking-in-the-usa-25-interesting-facts-and-metrics-for-2025/> (дата обращения: 02.02.2026).
11. 15-8 FREIGHT TRAFFIC [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/yearlydata/YB1999e/o08e.htm> (дата обращения: 03.02.2026).
12. Freight traffic in China [Электронный ресурс]. – URL: <https://www-statista-com.ezp.roxy.canberra.edu.au/statistics/264809/freight-traffic-in-china/> (дата обращения: 03.02.2026).
13. Index mundi – China [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.indexmundi.com/facts/china#Infrastructure> (дата обращения: 03.02.2026).
14. Актуальность транспортной логистики – основные проблемы и решения в современном мире [Электронный ресурс]. – URL: <https://logistics.by/blog/aktualnost->

transport noj-logistiki-osnovnye-problemy-i-resheniya-v-sovremennom-mire (дата обращения: 06.02.2026).

15. Технологии транспортной логистики [Электронный ресурс]. – URL: <https://mt-r.ru/information/articles/tekhnologii-transportnoy-logistiki/?ysclid=mgbc84pa4q817882799> (дата обращения: 06.02.2026).

16. Что такое электронные перевозочные документы [Электронный ресурс]. – URL: https://kontur.ru/logistika/spravka/45124-elektronnyeperevozochnye_dokumenty?ysclid=mgcbqx4hs910201056 (дата обращения: 07.02.2026).

17. Будущее в движении. Топ-10 тенденций ИТ-технологий в транспортной логистике [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.comnews.ru/content/228185/2023-08-16/2023-w33/budushee-dvizhenii-top-10-tendenciy-it-tekhnologiy-transportnoylogistike?ysclid=mgb8gx3pmd93609358> (дата обращения: 07.02.2026).

18. «Интернет-вещей» и управление цепочками поставок в России [Электронный ресурс]. – URL: <https://ediweb.com/ru-ru/media/blog/internet-veshhej-i-upravlenie-seropchkami-postavok-v-rossii?ysclid=mmео6бсхlt367367721> (дата обращения: 08.02.2026).

19. Китайский грузовой беспилотный самолет TP1000 совершил первый полет [Электронный ресурс]. – URL: https://www.trud.ru/article/18-03-2025/1696181_kitajskij_gruz_ovo_j_bespilotnyj_samolet_tp1000_sovershil_pervyj_polet.html (дата обращения: 11.02.2026).

20. Немецкая компания протестировала тяжёлый транспортный дрон [Электронный ресурс]. – URL: <https://21mm.ru/news/tekhnologii/nemetskaya-kompaniya-protestirovala-tyazhlyy-elyu-transportnyy-dron/> (дата обращения: 11.02.2026).

21. В Китае успешно прошли испытания нового беспилотного грузового самолета CH-YH1000 [Электронный ресурс]. – URL: <https://auto.rambler.ru/news/54715297-v-kitae-uspeshno-proshli-ispytaniya-novogo-bespilotnogo-gruzovogo-samoleta-ch-yh1000/> (дата обращения: 11.02.2026).

22. Обзор DJI FlyCart 30: удивительные возможности для грузоперевозок [Электронный ресурс]. – URL: <https://sky-space.ru/blog/obzor-dji-flycart-30/> (дата обращения: 11.02.2026).

23. В ОКБ Сухого состоялось заседание макетной комиссии, ознаменовавшее начало работ по получению ПАО «ОАК» Сертификата типа на беспилотную авиационную систему (БАС) гражданского назначения «БТС ВАБ С-76» [Электронный ресурс]. – URL: <https://pravo.mgimo.ru/?q=node/64168> (дата обращения: 11.02.2026).

24. See inside a new pilotless cargo plane, which has a nose-loading door like the Boeing 747 and can fly up to 200 miles [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.businessinsider.com/see-inside-new-pilotless-cargo-plane-pyka-2023-2> (дата обращения: 11.02.2026).

25. Почему беспилотные грузовики пока не переворачивают логистику? [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.rzd-partner.ru/logistics/comments/pochemu-bespilotnyye-gruzoviki-poka-ne-perevorachivayut-logistiku/> (дата обращения: 12.02.2026).

26. Испытания беспилотных седельных тягачей TuSimple совместно с UPS [Электронный ресурс]. – URL: <https://atlant-trailers.ru/news/isyptaniya-bespilotnykh-sedelnykh-tyagachey-tusimple-sovmestno-s-ups/> (дата обращения: 13.02.2026).

27. Последняя миля без пилота: как дроны и роверы перестраивают городскую логистику [Электронный ресурс]. – URL: <https://myseldon.com/ru/news/index/332282334> (дата обращения: 16.02.2026).

28. Беспилотные грузовики: перспективы и барьеры масштабирования в логистике [Электронный ресурс]. – URL: <https://tk-msk.ru/news/12092025?ysclid=mlza09rd3r951701971> (дата обращения: 16.02.2026).

29. «ЭвоКарго» и ПЭК оценили экономическую эффективность автономных перевозок [Электронный ресурс]. – URL: <https://companies.rbc.ru/news/2fMjmwSgsj/evoka>

rgo-i-pek-otsenili-ekonomicheskuyu-effektivnost-avtonomnyih-perevozok/ (дата обращения: 16.02.2026).

30. Driverless Trucks: New Report Maps Out Global Action on Driver Jobs and Legal Issues [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.itf-oecd.org/driverless-trucks-new-report-maps-out-global-action-driver-jobs-and-legal-issues#:~:text=They%20could%20also%20address%20the,scenarios%20examined%20for%20the%20report> (дата обращения: 16.02.2026).

31. Беспилотные грузовики: текущее состояние технологий и перспективы развития [Электронный ресурс]. – URL: <https://rosstip.ru/news/7255-bespilotnye-gruzoviki-tekushchee-sostoyanie-tekhnologij-i-perspektivy-razvitiya?ysclid=mlz42udxgd30570736> (дата обращения: 18.02.2026).

32. Automated Trucking. Federal Agencies Should Take Additional Steps to Prepare for Potential Workforce Effects [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.gao.gov/assets/gao-19-161-highlights.pdf> (дата обращения: 18.02.2026).

Меркулова Алла Валентиновна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: merkulvaall2@rambler.ru

ORCID: 0009-0001-2488-8070

AuthorID: 1112538

Покровин Артур Ростиславович, бакалавр кафедры экономической кибернетики, ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет», Донецк, Россия

E-mail: arp-06@mail.ru

ORCID: 0009-0008-8637-9088

Поступила в редакцию 20.04.2026 г.

MERKULOVA Alla¹,
POKROVIN Arthur²

¹ Donetsk State University, Universitetskaya Str., 24, Donetsk, Russia, 283001

² Donetsk National Technical University, Artem Str., 58, Donetsk, Russia, 283001

MODERN INNOVATIVE SOLUTIONS IN TRANSPORT LOGISTICS

This article provides a comprehensive analysis of the evolution of the concept of "logistics" and explores modern innovative solutions in the field of transport logistics aimed at optimizing the management of material and information flows. Theoretical approaches to the definition of logistics in foreign and domestic science are considered. Special attention is paid to the structure of logistics as a scientific discipline, among the sections of which transport logistics, its goals, objectives and role are considered in detail. The main purpose of the work is to conduct an analytical review of innovations capable of modernizing the processes of building optimal routes and cargo control during transportation, mainly by road, which dominates cargo transportation in many countries, including Russia, the United States and China. The key technological trends of the digital transformation of transport logistics are described in detail: transport management systems, cloud platforms, electronic document management, the use of Big Data technologies to optimize routes, as well as the use of IoT devices and telematics. A special emphasis in the work is placed on the analysis of the potential of unmanned technologies. Both the use of unmanned aerial vehicles for delivery to hard-to-reach areas and the introduction of unmanned trucks on highways are being considered. The article provides a brief overview of the technical components of autonomous trucks, the global experience of their use, as well as the economic efficiency of their use, confirmed by calculations and forecasts of analytical agencies.

Keywords: *logistics, transport logistics, logistics routes, cargo transportation, innovations, innovative solutions, digital transformation, TMS, IoT, EDI, UAVs, unmanned trucks, V2X, V2X infrastructure.*

References

1. Shumaev, V.A. (2016) *Basics of logistics*. Moscow: Law Institute of the Russian University of Transport. (In Russian).
2. Dudnik, T.A. (2009) *Introduction to the specialty "Logistics and Supply Chain Management"*. Oryol: Oryol State University. (In Russian).
3. Grintsevich, O.P. (2010) Creation of a logistics chain for managing the flow of material resources of an enterprise. *Sustainable economic development: state, problems, prospects: proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference, 20-22 May 2010, Pinsk, Belarus*. Polessky State University, pp.64-66 (In Russian)
4. Pustynnikova, E.V. (2011) *Logistics*. Ulyanovsk: Ulyanovsk State University. (In Russian).
5. Lavrikov, I.N., Penshin, N.V. (2016) *Transport logistics*. Tambov: Tambov State Technical University. (In Russian).
6. Kokurina, Y.K. (2020) *Tasks of transport logistics*. Vladimir: Vladimir State University. (In Russian).
7. UN News (2020) *River transport has great economic and environmental potential, according to UN experts*. Retrieved from: <https://news.un.org/ru/story/2020/04/1375412?ysclid=mmdpu9teyd871192814> (date of application: 02.02.2026). (In Russian).

8. The Great Russian Encyclopedia (2023) *Sovereign States – Indonesia*. Retrieved from: <https://bigenc.ru/c/indoneziia-92953b> (date of application: 02.02.2026). (In Russian).
9. Komsomolskaya Pravda (2019) *International transportation: yesterday, today, tomorrow*. Retrieved from: <https://www.kp.ru/guide/mezhdunarodnye-gruzoperevozki.html> (date of application: 02.02.2026). (In Russian).
10. Logos Logistics (2025) *Cargo transportation in the USA: 25 interesting facts and indicators for 2025*. Retrieved from: <https://www.logos3pl.com/ru/newsletter/trucking-in-the-usa-25-interesting-facts-and-metrics-for-2025/> (date of application: 02.02.2026). (In Russian).
11. National Bureau of Statistics of China (2018) *15-8 FREIGHT TRAFFIC*. Retrieved from: <https://www.logos3pl.com/ru/newsletter/trucking-in-the-usa-25-interesting-facts-and-metrics-for-2025/> (date of application: 03.02.2026). (In Russian).
12. University of Canberra (2021) *Freight traffic in China*. Retrieved from: <https://www-statista-com.ezproxy.canberra.edu.au/statistics/264809/freight-traffic-in-china/> (date of application: 03.02.2026). (In Russian).
13. Index Mundi (2022) *China – Transportation*. Retrieved from: <https://www.indexmundi.com/facts/china#Infrastructure> (date of application: 03.02.2026). (In Russian).
14. Logistics (2023) *Relevance of transport logistics. The main problems and solutions in the modern world*. Retrieved from: <https://logistics.by/blog/aktualnost-transportnoj-logistiki-osnovnye-problemy-i-resheniya-v-sovremennom-mire> (date of application: 06.02.2026). (In Russian).
15. Digital Control Technology (2022) *Transport logistics technologies*. Retrieved from: <https://mt-r.ru/information/articles/tekhnologii-transportnoj-logistiki/?ysclid=mgbc84pa4q817882799> (date of application: 06.02.2026). (In Russian).
16. Diode Contour (2024) *What are electronic shipping documents*. Retrieved from: https://kontur.ru/logistika/spravka/45124-elektronnyeperevozhnye_dokumenty?ysclid=mgbcq4x4hs910201056 (date of application: 07.02.2026). (In Russian).
17. Comnews (2023) *The future is in motion: Top 10 trends of IT technologies in transport logistics*. Retrieved from: <https://www.comnews.ru/content/228185/2023-08-16/2023-w33/budushee-dvizhenii-top-10-tendenciy-it-tekhnologiy-transportnoylogistike?ysclid=mgb8gx3pmd93609358> (date of application: 07.02.2026). (In Russian).
18. Ediweb (2017) *The Internet of Things and Kidney Management in Russia*. Retrieved from: <https://ediweb.com/ru-ru/media/blog/internet-veshhej-i-upravlenie-cepochkami-postavok-v-rossii?ysclid=mmeo66cxl367367721> (date of application: 08.02.2026). (In Russian).
19. Trud (2025) *Chinese cargo unmanned aircraft TP1000 made its first flight*. Retrieved from: https://www.trud.ru/article/18-03-2025/1696181_kitajskij_gruzovoj_bespilotnyj_samolet_tp1000_sovershil_pervyj_polet.html (date of application: 11.02.2026). (In Russian).
20. Machines and mechanisms (2021) *A German company has tested a heavy transport drone*. Retrieved from: <https://21mm.ru/news/tekhnologii/nemetskaya-kompaniya-protestirovala-tyazhyelyy-transportnyy-dron/> (date of application: 11.02.2026). (In Russian).
21. Logistics News (2025) *China has successfully tested a new unmanned cargo aircraft, the CH-YH1000*. Retrieved from: <https://auto.rambler.ru/news/54715297-v-kitae-uspeshno-proshli-ispytaniya-novogo-bespilotnogo-gruzovogo-samoleta-ch-yh1000/> (date of application: 11.02.2026). (In Russian).
22. Sky Space (2024) *DJI FlyCart 30 Review: Amazing Trucking Opportunities*. Retrieved from: <https://sky-space.ru/blog/obzor-dji-flycart-30/> (date of application: 11.02.2026). (In Russian).
23. Center for Military and Political Studies (2025) *A meeting of the mock-up commission was held at the Sukhoi Design Bureau, which marked the beginning of work on obtaining a Type*

Certificate for the BTS VAB S-76 unmanned aircraft system (UAS) for civil purposes. Retrieved from: <https://pravo.mgimo.ru/?q=node/64168> (date of application: 11.02.2026). (In Russian).

24. Business Insider (2023) *See inside a new pilotless cargo plane, which has a nose-loading door like the Boeing 747 and can fly up to 200 miles.* Retrieved from: <https://www.businessinsider.com/see-inside-new-pilotless-cargo-plane-pyka-2023-2> (date of application: 11.02.2026).

25. RZHDPartner.ru (2025) *Why aren't driverless trucks turning logistics around yet.* Retrieved from: <https://www.rzd-partner.ru/logistics/comments/pochemu-bespilotnye-gruzoviki-poka-ne-perevorachivayut-logistiku/> (date of application: 12.02.2026). (In Russian).

26. Atlant Trailers (2023) *Testing of TuSimple unmanned tractor units in conjunction with UPS.* Retrieved from: <https://atlant-trailers.ru/news/isyptaniya-bespilotnykh-sedelnykhtyagach-ey-tusimple-sovmestno-s-ups/> (date of application: 13.02.2026). (In Russian).

27. Seldon.News (2025) *The last mile without a pilot. How drones and rovers are reshaping urban logistics.* Retrieved from: <https://myseldon.com/ru/news/index/332282334> (date of application: 16.02.2026). (In Russian).

28. MSC Logistics (2025) *Driverless trucks. Prospects and scaling barriers in logistics.* Retrieved from: <https://tk-msk.ru/news/12092025?ysclid=mlza09rd3r951701971> (date of application: 16.02.2026). (In Russian).

29. RBC (2025) *EvoCargo and PEC assessed the economic efficiency of autonomous transportation.* Retrieved from: <https://companies.rbc.ru/news/2fMjmwSgsj/evokargo-i-pek-otse-nili-ekonomicheskuyu-effektivnost-avtonomnyih-perevozok/> (date of application: 16.02.2026). (In Russian).

30. International Transport Forum (2017) *Driverless Trucks. New Report Maps Out Global Action on Driver Jobs and Legal Issues.* Retrieved from: <https://www.itf-oecd.org/driverless-trucks-new-report-maps-out-global-action-driver-jobs-and-legal-issues#:~:text=They%20could%20also%20address%20the,scenarios%20examined%20for%20the%20report> (date of application: 16.02.2026). (In Russian).

31. ROSSTYPE (2025) *Unmanned trucks. Current state of technology and development prospects.* Retrieved from: <https://rosstip.ru/news/7255-bespilotnye-gruzoviki-tekushchee-sostoyanie-tekhnologij-i-perspektivy-razvitiya?ysclid=mlz42udxgd30570736> (date of application: 18.02.2026). (In Russian).

32. GAO Highlights (2019) *Automated Trucking. Federal Agencies Should Take Additional Steps to Prepare for Potential Workforce Effects.* Retrieved from: <https://www.gao.gov/assets/gao-19-161-highlights.pdf> (date of application: 18.02.2026).

Merkulova Alla, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: merkulvaall2@rambler.ru

ORCID: 0009-0001-2488-8070

AuthorID: 1112538

Pokrovin Arthur, Bachelor's Degree in Economic Cybernetics, Donetsk National Technical University, Donetsk, Russia

E-mail: arp-06@mail.ru

ORCID: 0009-0008-8637-9088

Received 20.04.2026